

A interação empresa-Universidade como elemento propulsor do desenvolvimento econômico e social. Um relato de experiências exitosas.

FEI METRÔ DAY

RESUMO DE RESULTADOS 2º SEMESTRE DE 2023

ORGANIZAÇÃO

Prof. Álvaro Santos Gregório Filho (Metrô)

Maria Cecília Martino (Metrô)

Prof. Vagner Bernal Barbeta (FEI)

Michelle Andraus Carnielli (FEI)

ORIENTADORES (FEI)

Sérgio Delijaicov

Adalto de Farias

Marco Antônio Assis de Melo

Fernando César Dias Ribeiro

Cyro Albuquerque Neto

Paulo Sérgio Rodrigues

CO-ORIENTADORES (Metrô)

Nilo Leite da Cunha

Cássio Murilo Adriano

Felipe Copche

João Busko

Jean Marco Rodrigues Fini

Marcos Spigliatti

ÍNDICE

- 03 INTRODUÇÃO
- 04 O QUE É O FEI-METRÔ DAY?
- 06 APRESENTAÇÕES PARA O 1º E 2º SEMESTRE/2023
- 08 O FEI METRÔ DAY EM NÚMEROS
- 09 PROJETO INTERDISCIPLINAR: DESENVOLVIMENTO DE FACAS PARA TRITURADOR DE CAVACOS DE AÇO
- 15 ESTUDO DE DESEMPENHO DA TECNOLOGIA UWB NA ESTIMATIVA DE DISTÂNCIA FRENTE AS TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS: DESENVOLVIMENTO DE BIBLIOTECAS
- 19 PROJETO INTERDISCIPLINAR TUTORADO DE INOVAÇÃO VI: ESTAÇÃO DA LUZ
- 22 CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE DE REDES LTE/5G APLICADAS NA SINALIZAÇÃO METROVIÁRIA
- 27 COMPARATIVO DO CONFORTO TÉRMICO ENTRE AS LINHAS VERMELHA E AZUL DO METRÔ DE SÃO PAULO UTILIZANDO O MÉTODO DE VOLUMES FINITOS
- 30 ESTUDO DO EFEITO AERODINÂMICO SOBRE AS PORTAS DE PLATAFORMAS APÓS A PASSAGEM DE TRENS EM TÚNEIS SUBTERRÂNEOS: UM ESTUDO EM PARCERIA COM O METRÔ DE SÃO PAULO
- 33 MICROSIMULAÇÃO ESTAÇÃO PALMEIRAS - BARRA FUNDA

INTRODUÇÃO

Inovação é talvez uma das “buzzwords” que mais tem sido utilizada recentemente nos ambientes de negócios, universidades, política etc. Juntamente com ela, diversos outros termos são utilizados, com significados que em muitos casos não são plenamente adequados. O termo parceria, por exemplo, tem sido cada vez mais associado com qualquer ação que uma instituição deseje realizar juntamente com outra, mas que não reflete, necessariamente o seu significado real. Em especial, quando complementado com os termos empresa-universidade (Parceria empresa universidade), parece que qualquer tipo de relação possa ser encarada como uma “parceria”.

Parceria é comumente definida como a relação de colaboração entre duas ou mais pessoas ou instituições, com vista à realização de um objetivo comum. Visa somar qualidades, complementar competências, aumentar o alcance das ações, etc.

A palavra parceria remete a acordos benéficos entre duas ou mais partes, com responsabilidades partilhadas aos mais diversos níveis.

Este texto se propõe a apresentar o resultado de uma parceria Empresa-universidade exitosa. Ela tem sido chamada, em ambas instituições, como “FEI Metrô Day”, uma alusão a um evento que faz parte dos desenvolvimentos realizados no âmbito da parceria. Assim, estaremos utilizando aqui o nome do evento como forma de identificar a própria parceria em si.

A primeira edição do FEI Metro Day ocorreu em março de 2022. Neste primeiro contato dos alunos com os desafios apresentados pelo Metrô, tivemos 7 desafios selecionados, com 16 alunos participantes. Já no segundo semestre do mesmo ano, tivemos 1 desafio selecionado e 8 alunos participantes, o que fez com que no ano de 2022 totalizássemos 8 desafios, com 24 alunos participantes.

Já em 2023 ocorreu um aumento significativo tanto de desafios selecionados, quanto do número de alunos participantes. Este aumento, de quase 60%, no número de desafios selecionados se deu, em especial, pelas adequações de calendário que foram promovidas (momento de lançamento dos desafios), aumento na divulgação do programa e um maior apoio dos docentes orientadores (parte essencial do programa).

Apresentaremos inicialmente alguns aspectos do FEI Metrô Day, e a seguir os resultados obtidos nas edições do 1º e 2º Semestres de 2023. Ao final, temos os resumos dos projetos apresentados no 2º Semestre de 2023.

O QUE É O FEI-METRÔ DAY?

Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), além de serem uma atividade acadêmica de sintetização de competências adquiridas pelos alunos durante a sua graduação, é também um excelente momento para que possam colocar essas competências à disposição da solução de problemas reais. Nesse sentido, as equipes da FEI e do Metrô entenderam, desde o primeiro momento, que a proposição de uma parceria que envolvesse a realização de TCCs em demandas do Metrô, poderia representar ganhos para ambos os parceiros, bem como permitiria aumentar a motivação dos estudantes da FEI, que passariam a enxergar no Metrô um grande laboratório para teste de soluções tecnológicas.

Assim, foi criado o FEI Metrô Day, cujo grande objetivo é estimular o diálogo entre a FEI e o Metrô para a construção conjunta de soluções inovadoras para desafios da Companhia e para a aplicação das competências de estudantes e docentes da FEI na solução de problemas reais. A partir de um ambiente de troca de conhecimento entre as instituições, buscou-se fortalecer por meio desta ação, a conexão entre os projetos e necessidades identificadas pelo metrô e os trabalhos de conclusão de curso (TCCs) desenvolvidos pelos alunos da FEI.

O FEI Metrô Day tem como objetivos específicos:

- Identificação de desafios de interesse comum, e que possam ser transformados em temas de TCC;
- Desenvolvimento de um modelo de parceria diferenciado, envolvendo TCCs, e que pode ser usado como modelo para ações semelhantes com outras instituições;
- Realização de atividades conjuntas, como seminários e webinars, resultantes dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, fonte para a divulgação de informações qualificadas junto à mídia;
- Participação de profissionais do Metrô como avaliadores nos projetos do Inova-FEI e das Feiras Expo (Mec-Aut e Plena);
- Troca de experiências entre os NITs da FEI e do Metrô;
- Identificação de tecnologias desenvolvidas pelos alunos, passíveis de registro de propriedade intelectual e/ou para continuidade do desenvolvimento pelas equipes do Metrô e da FEI;
- Identificação de temas importantes para a área de mobilidade, e que possam ser explorados por meio de TCCs e de outros tipos de projetos;
- Participação ativa da FEI e do Metrô em uma atividade que poderia integrar o futuro Observatório de Mobilidade Urbana de São Paulo;

Cada ciclo do FEI Metrô Day consiste das seguintes etapas:

1. Levantamento das demandas dos diversos setores do Metrô, e que poderiam ser abordados por meio de trabalhos de TCC;
2. Discussão e seleção dos temas que mais se adaptam a serem abordados por meio de TCCs;
3. Apresentação dos temas pela equipe do Metrô no evento “FEI Metrô Day - Desafios”, com a participação de docentes, discente e funcionário do Metrô;
4. Solicitação, por parte das equipes interessadas, de proposta de desenvolvimento de TCC;
5. Seleção das equipes de alunos e respectivos temas;
6. Assinatura de acordos de confidencialidade, pelos participantes;
7. Encontros de orientação entre professores e alunos, com a participação dos líderes dos desafios do Metrô;
8. Visitas técnicas presenciais de alunos e orientadores nas instalações do Metrô, organizadas pela equipe do Metrô;

9. Apresentação de prévia do projeto, ao final de 1º semestre no evento “FEI Metrô Day - Andamento”, com a participação de docentes, discentes e funcionários do Metrô ao final do semestre, apresentando o avanço dos trabalhos dos grupos, os alunos apresentam aos orientadores, líderes dos desafios e convidados as entregas intermediárias dos TCCs numa nova rodada de encontros do FEI Metrô Day. O evento, denominado “FEI Metrô Day: Andamento”, contempla a apresentação das monografias parciais com a metodologia a ser utilizada na solução do desafio, bem como a revisão bibliográfica dos trabalhos que irão dar suporte ao TCC. Além destes aspectos, cada grupo de alunos faz uma exposição sobre o entendimento do desafio que está estudando e o caminho seguido até o momento;
10. Apresentação do projeto final, no “FEI Metrô Day - Resultados” - Ao final do 2º Semestre de desenvolvimento do projeto, é feita a apresentação do trabalho final, com a participação de docentes, discentes e funcionários do Metrô, sendo que os líderes dos desafios são convidados a compor as bancas. O TCC fica armazenado em um repositório eletrônico da FEI e, a critério da equipe de alunos e do Metrô, pode ou não ser publicada, total ou parcialmente;
11. Encontros de trabalho das equipes da AGFEI e do Metrô, para avaliação do andamento das atividades e resultados finais;
12. Avaliação da proposta dos TCCs quanto ao potencial comercial para registro de Propriedade Industrial com decorrente registro de Patentes. Neste caso, o acordo comercial será pactuado entre as duas instituições;

Como forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido, é emitido um Certificado aos alunos participantes e líderes de desafios, assinado pela FEI e Metrô.

APRESENTAÇÕES PARA O 1º E 2º SEMESTRE/2023

FEI METRÔ ANDAMENTO - PROGRAMAÇÃO 12.06.2023				
	Desafios	Metrô	Professor FEI	Alunos
18h30	Boas vindas			
18h35	Abertura do Evento		Prof. Gustavo Donato	
18h45		Prof. Alvaro Gregório	Prof. Vagner Barbeta	
18h50	Identificação de agentes estressores em funcionários do Metrô de São Paulo: uma abordagem utilizando algoritmos de aprendizado não supervisionado	Nilo Leite da Cunha	Prof. Leila Bergamasco	Evelyn Santana de Brito; Camylla Dias; Patricia Helena S. Medeiros; Augusto Henrique Jofre Silva
18h55	Dúvidas e comentários			
19h	Triturador de cavacos de aço (baixo custo)	Cássio Murilo Adriano	Prof. Sérgio Delijaicov Prof. Adalto de Farias	Difran Barcelos; Felipe de Figueiredo Guimarães; José Martins Bassols; Barbara da Costa e Silva Yamaha
19h05	Dúvidas e comentários			
19h10	Simulação da dispersão do ar no interior do vagão - TCC 1	Charles Iury Oliveira Martins Marcelo Dias Campos	Prof. Cyro Albuquerque Neto	Rafael de Oliveira Guariza; Ana Beatriz Monteiro Theodoro; Bárbara Fiocchi Perez; Fuad Jamil Yatim;
19h15	Dúvidas e comentários			
19h20	Aplicações de CFD: fluidodinâmica de trem em túnel e plataforma, e transferência de calor em caixa de conversão de energia	Jean Marco Rodrigues Fini	Prof. Cyro Albuquerque Neto	Giovani Betiolli Fagundes; Guilherme Peluso Beraldo; Ana Beatrice Seabra Capovilla; Pedro H Kessarís Ferreira; Rafael Henrique T. Anselmo; Victor Kawata dos Santos; Rodrigo Rampaso de Moraes; Victor Viscardi; Rodrigo Souza Nunes da Silva; Júlia Vitória de Lima ; Bruno Zonca Bordinassi
19h30	Dúvidas e comentários			
19h35	Como podemos evitar a burla na linha de bloqueio - TCC 2	Rogério Soares de Oliveira	Prof. Rudolf Buhler	Gean Roberto Gomes Antônio ; Gabriel Eugman Paes; Ygor Rodrigues; Francisco João Ferro Berard; Pedro Nascimento
19h40	Dúvidas e comentários			
19h45	Considerações Finais			
20h	Encerramento do 1º dia			

FEI METRÔ ANDAMENTO - PROGRAMAÇÃO 13.06.2023				
	Desafios	Metrô	Professor FEI	Alunos
18h30	Boas vindas			
18h35	Microsimulação de demanda da estação da Luz	Nilo Leite da Cunha Franklin da Silva Domingo	Prof. Fernando César Dias Ribeiro	Victor Augusto M M Tavares; Victor Alves de Castro; Amanda dos Santos Pereira; João Pedro Terassi; Matheus Srmukznc Afonso
18h40	Dúvidas e comentários			
18h45	Microsimulação de demanda da estação Ana Rosa	Nilo Leite da Cunha João Busko Edson de Sena	Prof. Fernando César Dias Ribeiro	Jady Alves dos Santos; Vitor Keidi Shibaó; Sabrina Lopes Alves; Laiana Morais F. Pontes; Roger Souza Nascimento
18h50	Dúvidas e comentários			
18h55	Confiabilidade e disponibilidade em redes LTE/5G aplicadas na sinalização metroviária	Felipe Copche	Prof. Marco Antônio	Danilo H B dos Santos
19h00	Dúvidas e comentários			
19h05	Microsimulação de demanda da estação Barra Funda	Nilo Leite da Cunha João Busko Moacir Carrazedo	Prof. Fernando César Dias Ribeiro	Larissa Diniz do Vale; Maria Eduarda Barbizam Gerald; Gustavo Kazuki Higa Mastsumoto; Beatriz Santos Silva; Renan Volcof Nunes
19h10	Dúvidas e comentários			
19h15	Microsimulação de demanda da estação Vila Prudente	Nilo Leite da Cunha João Busko José Luiz Sanches	Prof. Fernando César Dias Ribeiro	Gabriela Coronado Leite; Lucas de Godoy Peres; Júlia Maravalhas Walter; Guilherme Medeiros Albuquerque
19h20	Dúvidas e comentários			
19h25	Microsimulação de demanda da estação Jacu Pêssego	Debora Gramani Ivo Mainardi	Prof. Fernando César Dias Ribeiro	Beatryz Teresinho Yamaya; Agatha Campos Cruz; Amanda Correia de Aguiar
19h35	Dúvidas e comentários			
19h40	Comentários Finais			
19h50	Agradecimentos			
20h	Encerramento do Evento			

APRESENTAÇÕES PARA O 1º E 2º SEMESTRE/2023

RESULTADOS DO 2º SEMESTRE - PROGRAMAÇÃO 11.12.2023

	Desafios	Metrô	Professor FEI	Equipe de Alunos
18h30	Boas vindas	Cecilia Martino		
18h45	Abertura Metrô e FEI	Prof. Alvaro Gregório	Prof. Vagner Barbeta	
18h50	Elaboração de polígono de tolerância de dirigibilidade da tuneladora. TCC 1	Ricardo Marques Ventura Fabio Fredi Ribeiro de Melo	Prof. Fernando Ribeiro	Victor, Vitor e Amanda
18h55	Comentários e perguntas			
19h	Bloqueio inteligente para cadeirantes, ciclistas e comerciantes. TCC 1	Danilo Sousa Sanchez	Prof. Paulo Sergio	Kauan, Germano, Cassia, Daniel, Guilherme e Gabriel
19h05	Comentários e perguntas			
19h10	Estudo do desempenho da tecnologia UWB na estimativa de distância frente as tecnologias convencionais. TCC 1	Rubens Navas Borloni Diego Camilo Fernandes	Prof. Marco Antonio	Rafael e Adilson
19h15	Comentários e perguntas			
19h20	Estudo de mobilidade na Estação Jabaquara e suas integrações com os Terminais Urbano e Intermunicipal. PITI	Marcelo Dorca Carvalho	Prof. Fernando Ribeiro	Gustavo ; João Pedro ; Isabela; Barbara
19h25	Comentários e perguntas			
19h30	Confiabilidade e disponibilidade em redes LTE/5G aplicadas na sinalização metroviária. TCC2	Felipe Copche	Prof. Marco Antonio	Danilo
19h35	Dúvidas e comentários			
19h40	Triturador de cavacos de aço. TCC2	Cássio Murilo Adriano	Prof. Sérgio Delijaicov Adalto de Farias	Difran; Matheus; Vinicius
19h45	Comentários e perguntas			

RESULTADOS DO 2º SEMESTRE - PROGRAMAÇÃO 12.12.2023

	Desafios	Metrô	Professor FEI	Alunos
18h30	Boas vindas	Cecilia Martino		
18h35	Simulação CFD dos trens nos túneis para estudo dos efeitos aerodinâmicos sobre as portas de plataforma. PITI	Fabio Gonçalves Cavalcante	Prof. Cyro Albuquerque	Carlos; João Vítor; Tiago
18h40	Dúvidas e comentários			
18h45	Simulação da dispersão do ar no interior do vagão. TCC2	Charles Iury Oliveira Martins Fabio Gonçalves Cavalcante Marcelo Dias	Prof. Cyro Albuquerque	Rafael; Ana Beatriz; Barbara; Fuad; Gustavo
18h50	Dúvidas e comentários			
18h55	Elaboração de polígono de tolerância de dirigibilidade da tuneladora. TCC1	Ricardo Marques Ventura Fabio Fredi Ribeiro de Melo	Prof. Fernando Ribeiro	Victor Augusto; Vitor Alves; Amanda
19h00	Dúvidas e comentários			
19h05	Microsimulação de demanda da estação Luz - PITI	Nilo Leite da Cunha João Busko Franklin da Silva Domingo	Prof. Fernando Ribeiro	Victor Augusto; Vitor Alves; Amanda Matheus
19h10	Dúvidas e comentários			
19h15	Microsimulação de demanda da estação Ana Rosa - PITI	Nilo Leite da Cunha João Busko Edison de Sena	Prof. Fernando Ribeiro	Vitor; Sabrina; Laiana; Roger
19h20	Dúvidas e comentários			
19h25	Microsimulação de demanda da estação Barra Funda - PITI	Nilo Leite da Cunha João Busko Moacir Carrazedo	Prof. Fernando Ribeiro	Larissa; Maria Eduarda; Gustavo; Beatriz; Renan
19h30	Dúvidas e comentários			
19h35	Microsimulação de demanda da estação Vila Prudente - PITI	Nilo Leite da Cunha João Busko José Luiz Sanches	Prof. Fernando Ribeiro	Gabriela; Lucas; Julia; Guilherme
19h40	Comentários e perguntas			
19h45	Comentários, considerações finais e agradecimentos	Alvaro Gregorio	Prof. Vagner Barbeta	
19h50	Encerramento do Evento	Cecilia Martino		

O FEI METRÔ DAY EM NÚMEROS

2022

	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
DESAFIOS APRESENTADOS	23	16
DESAFIOS SELECIONADOS	07	01
ALUNOS PARTICIPANTES	16	08
PROFESSORES ORIENTADORES	05	02
ESPECIALISTAS APOIADORES DO METRÔ	07	02

2023

	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
DESAFIOS APRESENTADOS	23	16
DESAFIOS SELECIONADOS	12	05
ALUNOS PARTICIPANTES	50	45
PROFESSORES ORIENTADORES	07	06
ESPECIALISTAS APOIADORES DO METRÔ	14	17

PROJETO INTERDISCIPLINAR: DESENVOLVIMENTO DE FACAS PARA TRITURADOR DE CAVACOS DE AÇO

Difran Barcelos

Eduardo de Souza Carvalho

Matheus Parigini Sacchi

Vinícius Feliciano Magalhães

Orientador: Sérgio Delijaikov

Co orientador: Adalto de Farias

Co orientador (Metrô): Cássio Murilo Adriano

Co orientador (Metrô): Douglas Paiva

Em detrimento da parceria estabelecida entre a FEI e a Cia. do Metropolitano da Cidade de São Paulo, foi proposto um desafio que envolve um triturador de cavaco para o pós-processamento da usinagem das rodas dos vagões. As rodas, feitas de aço fundido AISI 1040 sofrem desgaste e deformação devido sua utilização e principalmente em momentos de frenagem, desenvolvendo a formação de “calos”, que são áreas da roda com achatamento e maior dureza, causando trepidações e prejudicando a segurança e performance do trem. Estas rodas são periodicamente usinadas por um torno do tipo rodeiro e nesse processo é gerado em média 250kg de cavacos por hora. Para o processamento destes resíduos, utiliza-se um triturador de fragmentos MAYFRAN modelo TA-4, este equipamento apresentou falhas em seu conjunto de facas de corte e estas devem ser repostas. As facas de reposição precisam ser importadas, o que acarreta atrasos e custos adicionais de importação. Como solução a equipe DEMV Solutions sugere além de realizar reposição das facas com um produto nacional, desenvolver um método de otimização de geometria para maximizar a eficiência das facas que serão produzidas no Brasil. O desenvolvimento do estudo conta uma variedade de abordagens, como pesquisa bibliográfica, consultas a especialistas, análise de viabilidade, modelagem 3D, simulações com o método dos elementos finitos, análises estatísticas e ensaios laboratoriais. O objetivo é identificar pontos críticos da faca original, definir variáveis independentes relacionadas a geometria da faca para um estudo estatístico e, assim, desenvolver uma metodologia que defina o design otimizado validado também em laboratório. Todos os detalhes podem ser encontrados no databook completo.

Palavras-chave: Facas. Triturador. Otimização. Geometria.

INTRODUÇÃO

A engenharia mecânica é uma disciplina ampla que engloba conhecimentos e habilidades relacionados ao projeto, fabricação, operação e manutenção de máquinas e sistemas mecânicos, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas ferroviários desde o século XIX. Os engenheiros mecânicos foram responsáveis pelo projeto e construção de locomotivas a vapor, e atualmente, concentram-se em soluções inovadoras e sustentáveis, garantindo confiabilidade e segurança. Em resumo, a engenharia mecânica impulsiona o transporte ferroviário eficiente e seguro em todo o mundo. Linhas ferroviárias estão entre os principais meios de movimentação, sejam elas para utilização como transporte público, de minérios, insumos industriais e infinitos outros exemplos que se beneficiam das ferrovias para ir de um ponto a outro.

Em todos esses projetos, um elemento comum é o vagão, que pode ser simplificado em quatro subsistemas principais: estrutura, engate para choque/tração, conjunto de freios e o truque. O truque, composto por rodas, sapatas, rolamentos, molas, eixos, barras estabilizadoras, requer manutenções regulares e inspeções de diferentes tipos, incluindo preventiva, corretiva, de inspeção e preditiva. Um dos aspectos essenciais dessa manutenção é o alinhamento dos perfis das rodas, necessário devido ao desgaste normais durante o uso ferroviário e para corrigir eventuais deformidades, como os “calos” causados por freadas bruscas. A realização dessas manutenções de alinhamento é crucial para garantir a segurança e evitar problemas de vibração e trepidação durante o deslocamento do vagão.

O alinhamento das rodas é um processo crucial realizado por meio da usinagem, no qual é feita a remoção controlada de material para criar um perfil apropriado. Esse procedimento é executado com o auxílio do equipamento especializado conhecido como Torno Rodeiro, designado exclusivamente para usinar as rodas dos vagões. A usinagem desempenha um papel vital na manutenção e segurança desses veículos ferroviários, contudo, é inerente a esse processo a geração de resíduos chamados cavacos, que podem adotar diversas geometrias e tamanhos. Esses cavacos podem assumir uma natureza quebradiça, ideal, ou formar fitas contínuas sem quebras durante o processo, resultando em longas tiras de material removido, tudo isso de acordo com as propriedades do material e parâmetros de usinagem.

Para enfrentar os desafios apresentados pela geração de cavacos, torna-se essencial o uso de trituradores. Caso essa etapa de processamento subsequente seja negligenciada, haveria a acumulação de um volume considerável de material, resultando em dificuldades relacionadas ao armazenamento, transporte e, até mesmo, na segurança dos trabalhadores envolvidos. É importante ressaltar que esses cavacos são comumente considerados resíduos e, se não forem devidamente gerenciados, podem acarretar desafios de natureza ambiental e econômica, portanto, é de extrema importância analisar os aspectos envolvidos no processo de trituração.

O design das facas de corte, componentes cruciais dentro dos trituradores, desempenha um papel crítico na eficiência do processo de trituração dos cavacos. As facas de corte são responsáveis por cortar e reduzir os materiais sólidos em pedaços menores de maneira eficaz. A qualidade e a geometria das facas são fatores determinantes para assegurar que a trituração ocorra de maneira eficiente, evitando o aumento do consumo de energia e desgaste prematuro das facas. A adaptação do design das facas, dependendo do tipo de material a ser processado, é crucial para garantir a eficiência e durabilidade do equipamento de trituração. Portanto, otimizar a geometria das facas de corte é de grande importância para a manutenção da eficiência operacional, redução de custos e promoção da sustentabilidade no contexto ferroviário.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo abrange abordagem de pesquisa, combinando análise bibliográfica, visitas técnicas, consulta com especialistas, avaliação econômica, levantamento de dados técnicos do triturador, análise laboratorial da faca original, modelagem 3D, simulações utilizando o MEF (método dos elementos finitos) para encontrar os pontos críticos e submetê-los a análises, e estudo da geometria atual podendo definir variáveis independentes que posteriormente serão responsáveis por embasar um estudo estatístico e assim proporcionar a capacidade de desenvolver uma geometria otimizada, ou seja, um método para encontrar a melhor solução geométrica para esta aplicação e, com esta geometria definida, o intuito é usar um protótipo para realizar a validação em laboratório da solução sugerida.

O estudo contou com visitas técnicas ao pátio de manutenção Jabaquara da Cia do Metropolitano de São Paulo, onde foi possível coletar dados e informações que viabilizaram a abordagem deste tema. Contamos com a colaboração dos engenheiros responsáveis, técnicos e equipe de manutenção, que nos forneceram recursos e permitiram o acompanhamento do processo de torneamento das rodas, o qual implica na utilização do triturador e por consequência das facas que o compõem. Através da substituição do conjunto de facas originais na parada de manutenção, a Cia. do Metropolitano de São Paulo doou uma das facas submetidas a 10 anos de operação para que pudéssemos realizar alguns testes: químico, micrografia óptica e dureza. O intuito era entender mais sobre o material que compõe esta faca e suas propriedades mecânicas, assim podendo balizar de maneira mais eficiente as decisões tomadas ao longo do estudo.

Com posse dos resultados dos testes no material original, trabalhar numa geometria eficaz e otimizada transformou-se em uma oportunidade para melhorar o processo de trituração atendendo todas as condições de contorno do processo. Para isso contamos com a tecnologia dos softwares de modelagem 3D e simulação. Então, com ciência de todos os pontos críticos da faca original, o caminho optado foi analisar esta geometria e trabalhar com variáveis independentes que pudessem gerar posteriormente uma superfície de resultados, que além de trazer a melhor geometria, proporciona um método para defini-la. Para comprovar e fechar o ciclo do projeto, se faz necessário a realização de testes de laboratório com protótipo usinado da solução sugerida.

Em resumo, com o objetivo de otimizar a geometria e melhorar o desempenho do triturador, foi utilizada uma metodologia em 5 etapas. A primeira gira em torno de análises na faca original, onde foram levados em consideração dados técnicos do equipamento, dimensões e material para que fosse possível realizar simulações de tensões. Na segunda etapa foram definidos como parâmetros geométricos variáveis o ângulo de ataque, a altura da aresta de corte e o raio de alívio, estes originariam novas geometrias que simuladas alimentariam uma análise estatística. Esta, sendo a terceira etapa, promove uma análise de variância, superfícies de resposta e otimização da geometria de acordo com o comportamento das tensões encontradas. Essa otimização de geometria deve ser testada na etapa 4, onde se valida ou não, através de simulações por análise estrutural de tensões, os resultados obtidos na etapa anterior. Conforme validação positiva, segue para a etapa final, onde se busca validar também de maneira experimental a geometria encontrada como resultado. Efetua-se teste de compressão em corpo de prova buscando, através de suas deformações, validar o comportamento esperado pela simulação.

DISCUSSÕES

Todo e qualquer processo possui condições de contorno, que definem os limites e expectativas para o funcionamento adequado desse processo. Essas condições podem abranger diversos aspectos, como a entrada de dados, os recursos disponíveis, as restrições de tempo, as normas regulatórias e as metas a serem alcançadas. Elas desempenham um papel fundamental na determinação da eficiência e eficácia do processo, bem como na garantia de que os resultados estejam alinhados com os objetivos estabelecidos. Portanto, compreender e gerenciar cuidadosamente as condições de contorno é essencial para o sucesso e a otimização de qualquer empreendimento ou operação. Para a trituração contemplada no processo de manutenção das rodas dos vagões, deve-se atender alguns requisitos:

- Suportar de 6 a 8 horas de operação contínua;
- Ter a capacidade mínima de triturar 250 kg de cavacos/hora;
- Fragmentar os cavacos em comprimentos entre 4 e 8 centímetros;
- Conter despejo automático;
- Operar em ambientes úmidos e/ou molhados.

O triturador é submetido a uso intenso durante o turno de manutenção, o trabalho é de 8 horas com 6 horas efetivas de usinagem, logo de trituração. Com pausas apenas para troca de eixo e vagões, e ajuste dos parâmetros de usinagem, esta máquina é capaz de triturar até 250kg de cavacos/hora nesta operação. Os cavacos depois de fragmentados devem estar em comprimentos entre 4cm e 8cm tanto para poderem ser despejados via gravidade à esteira quanto para que o transporte funcione adequadamente, de acordo com as recomendações do fabricante Multitrade Enterprise para o modelo de esteiras de transporte “Exmet I”, que está instalado abaixo do triturador. Toda operação deve ocorrer de maneira uniforme mesmo em dias chuvosos, quando os vagões acabam carregando água para dentro do triturador. As facas originais são feitas de aço inox AISI501 e possuem medidas de:

- α = ângulo de ataque = 15°
- L = altura da aresta de corte = 22mm
- R = raio de alívio = 4mm

Essa faca foi modelada e submetida à análise estrutural com as condições de trituração, com força equivalente na ponta de faca de 28kN. Como resultado a análise conclui-se que o ponto crítico de concentração de tensões está na garganta das facas. Mais detalhes das facas podem ser encontrados no databook completo.

Utilizando um planejamento fatorial de 3 fatores em 3 níveis, alimenta-se uma base de cálculos que contribua para uma análise estatística completa, ou seja, define-se 3 variáveis geométricas e às combinam para formar novas geometrias. As variáveis em destaque são:

- α = ângulo de ataque;
- L = altura da aresta de corte;
- R = raio de alívio.

Uma combinação de 27 novas geometrias foi gerada, então com essas facas modeladas e simuladas de acordo com a primeira análise envolvendo as condições de operação para a faca original, foram obtidas as tensões equivalentes no ponto crítico (garganta) para cada uma.

Com esta base de dados, foram feitas análises estatísticas que apontaram alguns pontos de interesse. A variável com maior influência no acúmulo de tensões é o R (raio de alívio), ou seja, quanto maior o raio de alívio, mais tensões a faca suporta. Assim foi possível plotar algumas superfícies de resposta e chegar numa otimização de geometria que contempla as seguintes medidas:

α = ângulo de ataque = 10°

L = altura da aresta de corte = 30mm

R = raio de alívio = 12mm

Dessa forma, efetua-se a mesma análise e estrutural que comprova a otimização, pois as tensões equivalentes obtidas foram menores para o mesmo material, com geometrias diferentes. A validação experimental foi realizada com um corpo de provas usinado pela equipe, instrumentado com Strain Gages, e submetido à teste de compressão. A conclusão foi satisfatória e comprovou que esta geometria suporta a atividade para qual foi projetada, isto pelo motivo de que devido às suas propriedades mecânicas, todo aço se comporta de maneira similar em regime elástico. Lembrando que todos os testes e análises foram realizados conforme recomendam as normas e boas práticas de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a análise comparativa entre a faca original e a versão com geometria otimizada revelou uma melhoria significativa de 26,31% nas tensões equivalentes. Esse aprimoramento indica uma maior capacidade da faca otimizada em suportar cargas, uma vez que as tensões equivalentes mais baixas indicam uma melhor resistência do material. A validação dos testes através de etapas rigorosas contribuiu para a minimização de desvios de projeto, fortalecendo a confiabilidade dos resultados obtidos. Dessa forma, é seguro afirmar que a metodologia empregada está em conformidade com os princípios físicos da mecânica. No ponto de vista do estudo de caso, todo e qualquer aço com tensão de escoamento maior que 320,13MPa pode ser utilizado como material para a faca de geometria otimizada proposta pelo projeto, com raio de alívio de 12mm, altura da aresta de corte de 30mm e ângulo de ataque de 10° . Para mais informações sobre custos e savings, acessar o databook completo.

FIGURA 1

Figura1 – Esquema da faca otimizada com as variáveis destacadas

Fonte: Autores,2023.

REFERÊNCIAS:

BAUCCIO, M. (ED.). ASM metals reference book. [s.l.] ASM International, 1993.

CALLISTER, W. D. (wcs Asia) Material Science & Engineering 9e_philippines Edition. 9. ed. [s.l.] Wiley, 2018.

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI (Brasil). FEI Metrô Day. 2022. Disponível em: <https://portal.fei.edu.br/noticia/500/abertura-oficial-do-fei-metro-day>. Acesso em: 15 mar. 2023.

DALLY, J. W.; RILEY, W. F. Experimental Stress Analysis. 3. ed. Londres, England: McGraw-Hill Education (ISE Editions), 1991.

FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos Metais, Blucher, 1988.

GROOVER, Mikell P. Fundamentals of Modern Manufacturing, 4th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2010.

GROOVER, Mikell P. Introdução aos processos de fabricação; tradução ARAUJO, A.C. tradução e revisão técnica OLIVEIRA A.R et al. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

INSTITUTO AÇO BRASIL (Brasil). Cartilha aço novo de novo: recicle para cuidar do meio ambiente. 2021. Disponível em: <https://acobrasil.org.br/site/reciclagem-do-aco-nova>. Acesso em: 11 abr. 2023.

JOHNSTON; BEER. Mechanics of Materials. 4. ed. Londres, England: McGraw-Hill Education (ISE Editions), 2004.

MACHADO A.R., COELHO R.T; ABRÃO A.M; DA SILVA M.B; Teoria da Usinagem dos Materiais, 3. ed, Blucher, 2015.

MAYFRAN International, Documentação técnica: Triturador de fragmentos, tipo TA-4, rev. 2014.

MOAVENI, S. Finite element analysis: Theory and application with Ansys. 5. ed. [s.l.] Pearson, 2020.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Applied statistics and probability for engineers. 7. ed. Nashville, TN, USA: John Wiley & Sons, 2020.

WORLDSTEEL ASSOCIATION (Brasil). Climate change and the production of iron and steel. 2021. Disponível em: <https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/climate-change-and-the-production-of-iron-and-steel/>. Acesso em: 08 abril 2023.

YOUNG, W. C.; BUDYNAS, R. G.; SADEGH, A. M. Roark's Formulas for Stress and Strain, 8th Edition. 8. ed. [s.l.] McGraw-Hill Education, 2011.

ESTUDO DE DESEMPENHO DA TECNOLOGIA UWB NA ESTIMATIVA DE DISTÂNCIA FRENTE AS TECNOLOGIAS CONVENCIONAIS: DESENVOLVIMENTO DE BIBLIOTECAS

Rafael Bolognani Lisboa

Adilson Cazzo Quaranta

Orientador: Marco Antônio Assis de Melo

Co orientador (Metrô): Diego Camilo Fernandes

Co orientador (Metrô): Rubens Navas Borloni

RESUMO

Os transportes metroviários são amplamente reconhecidos como um dos pilares do transporte em massa, sendo extremamente eficientes quando se trata de custo-benefício para os seus passageiros. Pensando em como tornar o sistema de monitoramento metroviário mais eficiente e tecnológico, a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, responsável por operar seis linhas que atendem uma significativa parte do perímetro urbano da cidade, junto aos alunos da FEI, decidiu iniciar o estudo para avaliar o sistema Communication Based Train Control (CBTC) Ultra Wide Band (UWB) que tem como foco modificar a abordagem para a estimativa de localização dos trens, aproveitando as características da tecnologia UWB. Após um longo estudo realizado para entender as necessidades do projeto e definir quais seriam os dispositivos mais eficientes para seu desenvolvimento, surgiu então a necessidade de começar a criação de seu protótipo inicial. Para alcançar esse objetivo, realizamos uma extensa fundamentação teórica, abordando o desenvolvimento de um software que pudesse proporcionar a atuação do novo sistema de medição primeiramente em um ambiente de laboratório controlado e futuramente em campo para fins de comparação com o sistema CBTC atual. No estágio de desenvolvimento, concentramos nossos esforços na criação de bibliotecas de software personalizadas, utilizando um microcontrolador ESP32 em conjunto a um transceptor com tecnologia UWB. Através desta abordagem, almejamos conquistar uma integração harmoniosa da tecnologia UWB com o sistema metroviário do Metrô de São Paulo, com a expectativa de alcançar melhorias substanciais na precisão da estimativa de distância. Com isso, temos como meta aprimorar significativamente a eficiência das operações metroviárias, visando a oferecer um serviço de transporte mais confiável e eficaz para os passageiros.

Palavras-chave: UWB (Ultra-Wideband), Tecnologias de localização, Estimativa de distância, Bibliotecas de software, Software crítico

INTRODUÇÃO

Com o passar dos anos, diversas tecnologias vêm sendo implementadas para a melhoria dos sistemas metroviários, uma delas a estimativa de distância foi e continua sendo bastante otimizada com recursos avançados, como a tecnologia UWB, sistemas Light Detection and Ranging (LIDAR), sensores de visão computacional, câmeras com inteligência artificial, bem como a combinação híbrida entre as tecnologias.

No âmbito do Controle Baseado em Comunicação (CBTC) do metrô, a medição precisa de distâncias desempenha um papel fundamental na salvaguarda dos passageiros e na operação eficiente do sistema. Atualmente, as limitações do sistema CBTC existente destacam a necessidade premente de aprimoramentos para otimização da sua implantação nas linhas em operação, trazendo uma redução significativa nas intervenções nas vias e nos trens. A introdução da tecnologia UWB representa uma oportunidade muito relevante para superar essas limitações, proporcionando melhorias substanciais

na precisão e eficiência do sistema. Este estudo examinará de perto as deficiências do sistema atual, destacando como a implementação do UWB pode atenuar tais desafios e elevar o desempenho geral do CBTC que apesar de seguro e confiável, é importante estar se atualizando e melhorando com novas tecnologias.

O argumento central deste trabalho é fundamentado na premissa de que a tecnologia UWB pode catalisar melhorias cruciais no sistema CBTC, resultando em ganhos significativos de precisão e eficiência para o sistema metroviário como um todo, bem como otimizar o processo de implantação do CBTC em linhas já em operação (Brownfield) minimizando a quantidade de equipamentos literalmente no entre trilhos de rolamento, assim como a necessidade de equipados no substrato dos trens. A potencialidade e capacidade de agregar a tecnologia UWB junto com o CBTC para permitir a determinação da localização do trem sem as restrições impostas na forma da medida atual da distância pelo tacômetro (sistemas eletromecânico) acoplado ao eixo da roda no truque do trem que sofre o reflexo de alguns cenários de patinagem e deslizamento da roda do trem (slip e slide), desvios da geometria da via e efeitos dos raios de curvatura, o posiciona como uma peça-chave na evolução desse sistema, contribuindo para a segurança dos passageiros e a otimização operacional.

Para abordar essa questão, o TCC será estruturado em diversas seções. Inicialmente, serão explorados os fundamentos teóricos da tecnologia UWB e sua aplicação na medição de distâncias. Em seguida, uma análise crítica das limitações do sistema CBTC atual será apresentada, destacando a lacuna que a tecnologia UWB pretende preencher. O desenvolvimento do firmware, baseado no ciclo V e aderindo às boas práticas para o desenvolvimento de softwares críticos destinados para aplicações metro-ferroviárias, será detalhadamente discutido, enfatizando a importância da segurança e confiabilidade do código. O estudo da eficiência da tecnologia será realizado por meio de testes de bancada, avaliando a interação entre hardware e software no protótipo.

A validação do desempenho real da tecnologia UWB em um ambiente metroviário controlado será conduzida por meio de testes em campo. Este aspecto da pesquisa incluirá a determinação do posicionamento ideal dos módulos UWB e a identificação dos modos de operação mais eficientes em comparação com o sistema atual de balizas. Ao atingir esses objetivos, este trabalho contribuirá para o avanço significativo na implementação prática da tecnologia UWB no contexto do transporte metroviário.

Portanto, o objetivo deste TCC é tripartido: fundamentar e desenvolver um firmware UWB para medição de distâncias no Metrô de São Paulo, considerando o conceito da segurança e as recomendações das normas metro-ferroviárias; desenvolver bibliotecas de software seguras, baseadas no ciclo de desenvolvimento V; e estudar a eficiência da tecnologia por meio de testes de bancada e possivelmente em campo, buscando otimizar o desempenho do sistema CBTC. As questões de pesquisa giram em torno da aplicabilidade prática do UWB no ambiente metroviário, sua segurança e confiabilidade, bem como a eficácia comparativa em relação ao sistema de balizas atualmente em uso.

METODOLOGIA

A implementação bem-sucedida de inovações tecnológicas no sistema metroviário, especificamente no Controle Baseado em Comunicação (CBTC) do Metrô de São Paulo, requer uma abordagem metodológica robusta e estruturada. O foco está na otimização da estimativa de distâncias, abordando desafios por meio da tecnologia de Comunicação de Banda Ultralarga (UWB).

A metodologia adotada segue diversas fases interconectadas. Inicia-se com uma exploração teórica da tecnologia UWB, seguida por uma análise crítica das limitações do CBTC existente. Essa compreensão aprofundada desses fundamentos estabelece a base para a próxima etapa: o desenvolvimento do firmware UWB.

O desenvolvimento das bibliotecas de software seguro segue o ciclo de desenvolvimento em forma de V, garantindo uma abordagem sistemática desde a especificação de requisitos até a codificação, revisões técnicas e testes unitários. Esse processo visa assegurar a qualidade e a segurança do software, culminando em uma integração eficiente da tecnologia UWB no CBTC. Além disso, destaca-se a importância das reuniões semanais utilizando a metodologia ágil Scrum para monitorar o progresso, identificar possíveis ajustes e garantir uma comunicação eficaz entre os membros da equipe ao longo do desenvolvimento.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No universo dinâmico dos sistemas embarcados, a busca por precisão, confiabilidade e eficiência é crucial, especialmente em aplicações críticas que demandam elevado desempenho. Nesse contexto, o DW1000 emerge como um componente central, destacando-se em sistemas que exigem não apenas alta precisão, mas também uma integração harmoniosa de diversos blocos funcionais. Ao explorar sua arquitetura física, métodos de medição avançados e seu papel em aplicações essenciais, podemos compreender a contribuição única do DW1000.

A intersecção entre hardware e software é fundamental, e a escolha da linguagem C, aliada ao sistema operacional de tempo real (RTOS) FreeRTOS, oferece um ambiente robusto e adaptável para o desenvolvimento. A Eclipse IDE, com sua gama de recursos inteligentes, complementa esse ecossistema, proporcionando eficiência e agilidade no ciclo de desenvolvimento. Neste cenário integrado, o DW1000, em conjunto com tecnologias poderosas, torna-se uma peça fundamental na engrenagem de sistemas embarcados de alta complexidade. Neste artigo, exploramos detalhadamente cada componente desse conjunto, destacando sua relevância e interconexão.

O DW1000 é um componente vital em aplicações críticas que demandam alta precisão. Sua arquitetura física, concebida como um sistema-on-chip (SoC), integra diversos blocos funcionais, como unidades de processamento, módulos UWB e interfaces de comunicação. Essa sinergia contribui para a eficácia geral do dispositivo, consolidando sua posição em sistemas de alta precisão.

O dispositivo opera medindo distâncias por meio de técnicas avançadas, como Time of Flight (ToF) e Range (TWR). No método TWR, a comunicação entre dispositivos ocorre por meio de trocas de sinais entre uma Tag e um Anchor, permitindo calcular a distância de maneira precisa. O DW1000 supera desafios comuns, como propagação multipath, ao empregar o TWR.

A arquitetura do DW1000 compreende um transceptor digital central, receptor analógico, gerador de relógio, interface do host, transmissor analógico, gerenciamento de energia e controlador de estado. Cada componente desempenha um papel crucial na execução eficiente do dispositivo, permitindo suporte a sistemas de localização, transferência de dados e comunicação bidirecional.

O sistema operacional de tempo real (RTOS) desempenha um papel crítico em aplicações onde a precisão temporal é essencial. O FreeRTOS, um RTOS de código aberto, destaca-se pela eficiência na gestão de tarefas e pela capacidade de adaptação a diferentes microcontroladores e microprocessadores. No contexto de um sistema crítico como o CBTC, onde a segurança é prioritária, a precisão temporal é assegurada pelo uso de um RTOS.

A linguagem de programação C é escolhida devido à sua eficiência e proximidade ao hardware. Ela oferece uma variedade de tipos de dados, operadores lógicos, qualificadores de tipos e estruturas de controle de fluxo, proporcionando flexibilidade e controle ao desenvolvedor.

A Eclipse IDE, ambiente de desenvolvimento integrado, potencializa o processo de programação. Oferece recursos como automação de código, sugestões inteligentes, refatoração e depuração em tempo real. A integração com o ESP-IDF fortalece a IDE tornando-a uma escolha poderosa para o desenvolvimento em ESP32.

Em resumo, o DW1000, aliado ao RTOS, linguagem C e Eclipse IDE, forma um conjunto robusto para o desenvolvimento de sistemas embarcados de alta precisão. Essa combinação proporciona eficiência, controle e confiabilidade, essenciais em aplicações críticas onde a precisão e a segurança são requisitos preponderantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenrolar desta exploração sobre o DW1000, seu papel essencial em sistemas embarcados de alta precisão e a infraestrutura tecnológica que o sustenta, torna-se evidente a importância de cada elemento no contexto de aplicações críticas. A arquitetura física refinada do DW1000, representando uma síntese harmoniosa de blocos funcionais integrados, não apenas oferece alta precisão, mas também se posiciona como um componente vital em cenários onde a excelência física e funcional são imperativos.

A análise detalhada da documentação, funcionamento e métodos de medição do DW1000 revela sua capacidade única de realizar medições de distância utilizando técnicas avançadas como o Time of Flight (TOF) e o Two-Way Ranging (TWR). Esses métodos, especialmente o TWR, demonstram a abordagem sofisticada adotada para superar desafios como a propagação multipath, garantindo medições de distância mais precisas e confiáveis.

A escolha da linguagem de programação C, combinada com o sistema operacional de tempo real FreeRTOS, destaca-se como uma decisão estratégica para o desenvolvimento de firmware em sistemas embarcados. Em ambientes críticos, onde a precisão temporal é essencial, o uso de um RTOS garante a execução pontual de tarefas, contribuindo para a segurança e eficiência de sistemas como o Communication-Based Train Control (CBTC).

A Eclipse IDE, ao integrar recursos inteligentes e oferecer suporte abrangente para o ESP-IDF, enriquece o ambiente de desenvolvimento. A automação da edição de código, a depuração em tempo real e a integração perfeita com o ESP-IDF proporcionam eficiência e praticidade ao desenvolvedor, permitindo um ciclo de desenvolvimento mais rápido e preciso.

Em síntese, a interação sinérgica entre o DW1000, linguagem C, FreeRTOS e Eclipse IDE cria um ecossistema robusto para o desenvolvimento de sistemas embarcados de alta complexidade. Ao compreender profundamente cada componente e sua contribuição específica, podemos otimizar a eficiência e a confiabilidade em aplicações críticas, garantindo a precisão e o desempenho necessários para os desafios contemporâneos.

REFERÊNCIAS:

NOTÍCIAS DA FEI, Portal de. Centro Universitário da FEI assina Convênio de Parceria com o Metrô de São Paulo. [S.I.], 2022. Disponível em: <https://portal.fei.edu.br/noticia/509>

PROJETO INTERDISCIPLINAR TUTORADO DE INOVAÇÃO VI: ESTAÇÃO DA LUZ

Amanda dos Santos Pereira

Matheus Srmukznc Afonso

Victor Alves de Castro

Victor Augusto M. M. Tavares

Orientador: Fernando César Ribeiro

Co orientador (Metrô): Franklin da Silva Domingo

RESUMO

O objetivo deste relatório é unificar todas as informações referentes ao Projeto Interdisciplinar Tutorado de Inovação V. Neste semestre, a proposta de trabalho estava voltada para as estações de metrô com ênfase na utilização do software de microsimulação - PTV Vissim. Ao longo do curso, foram realizadas visitas à Estação da Luz, bem como reuniões internas e externas para o conhecimento e análise das problemáticas que cercam o dia a dia da estação. Após a etapa da coleta de informações, a atenção concentrou-se exclusivamente na microsimulação da Estação da Luz, para a obtenção de resultados.

Palavras-chave: Metrô. Estação da Luz. Microsimulação.

INTRODUÇÃO

A Estação da Luz, localizada na Av. Prestes Maia, 925 - Luz/SP, teve sua primeira linha inaugurada no dia 29 de setembro de 1975 (Linha 1 - Azul) e sua última linha inaugurada no dia 15 de setembro de 2011 (Linha 4 - Amarela). Para compreender e dimensionar seu funcionamento, foi necessário obter algumas informações, como demanda de passageiros por dia, horário de pico e linhas que passam pela estação. Por meio de pesquisas e visitas ao local, e em conversas com o tutor e supervisor de operações Franklin da Silva Domingo, foi possível coletar os dados para o andamento do projeto.

Segundo a Coordenadoria Técnica de Estudos e Informação (dados de novembro de 2018), a capacidade total da estação é de 130.000 usuários e passam 25.564 usuários por dia.

Seu funcionamento é de domingo à sexta das 04h40 às 00h30, e sábados das 04h40 às 01h00, sendo que o horário de pico (maior demanda por hora) está entre 17:00 e 18:00.

METODOLOGIA

O presente trabalho iniciou-se com a ida à Estação da Luz no dia 09/03/2023, durante o horário de pico anteriormente citado, com o intuito de coletar as informações básicas de seu funcionamento para o desenvolvimento do projeto. A partir disso, foi possível analisar os seguintes aspectos:

a) Infraestrutura: durante a visita, analisou-se a infraestrutura da estação, como pilares, bloqueios, escadas e elevadores, para que fosse possível realizar as simulações no software PTV Vissim.

b) Rota de pedestres: foram simuladas rotas que os usuários tendem a realizar ao transitar da linha azul para a linha amarela e, em todos os casos estudados, o tempo para executá-las, considerando uma velocidade de 4,5 a 5km/h, não ultrapassou de 4 minutos. Assim, foi possível concluir que, apesar da visita ter ocorrido em horário de pico de um dia chuvoso, os bloqueios, escadas e obstáculos dos trajetos realizados não interferiram radicalmente no fluxo de pessoas.

c) Headway: observou-se que o intervalo entre as composições é de, em média, 1 minuto e 20 segundos, e o tempo que elas permanecem paradas para embarque e 14 desembarque dos pedestres é de, em média, 35 segundos. Além disso, vale destacar que as plataformas não apresentaram aglomerações de pessoas.

Após a visita, e dadas as primeiras conclusões, foi realizada uma reunião com o tutor e supervisor, Franklin Domingo, a fim de discutir as situações analisadas e definir a problemática do trabalho.

Como observou-se que a Estação da Luz apresenta um desempenho adequado aos usuários em dias de funcionamento normal, sugeriu-se que fosse estudada uma provável intercorrência e suas possíveis complicações. Para dar seguimento ao estudo, estabeleceu-se que o objeto de trabalho seria o mau funcionamento de uma das vias, fazendo-se necessária a transformação da outra via em uma via singela – quando a via passa a ser utilizada para o tráfego em ambos os sentidos.

No caso da Estação da Luz, o tráfego estudado foi na via sentido Jabaquara, simulando assim uma paralisação da via sentido Tucuruvi. Para simular esta situação atípica, foi utilizado o software PTV Vissim, que serviu de base para todo o estudo. Nele, foi possível replicar o percurso das composições e o tempo de parada, com espaço para embarque e desembarque, sem que houvesse encavalamento entre as composições vindo do sentido contrário. Em seguida, analisou-se a quantidade, fluxo e disposição dos pedestres durante o embarque e desembarque de passageiros. Com isso, foi possível identificar uma aglomeração de pessoas, devido à demanda dos passageiros de enfrentar ambos os sentidos, em uma única via.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES

A simulação da Estação da Luz foi realizada considerando a circulação de 3500 pessoas por hora e uma capacidade de 320 passageiros por vagão. Para garantir um desempenho adequado da estação com apenas uma das vias em funcionamento, observou-se por meio das simulações que, para a via singela ideal, seria necessário um sistema de 7 composições no total, com um headway de 8 minutos, sendo 4 minutos para cada sentido. No entanto, apesar do estudo feito sobre as condições ideais, a plataforma ainda apresentou aglomeração de pedestres (F. Isso porque, os usuários tendem a aguardar pela composição em locais próximos aos pontos de acesso à plataforma, ao invés de procurar por espaços vazios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo detalhado da Estação da Luz determinou aspectos fundamentais para compreender seu funcionamento e identificar potenciais problemáticas, especialmente em situações atípicas. Ainda, a análise da infraestrutura, rotas de pedestres e intervalos entre as 17 composições permitiu uma avaliação abrangente das condições normais da estação e contribuiu para a simulação do mau funcionamento em uma das vias, com a consequente transformação da outra em uma via singela. A utilização do software PTV Vissim foi fundamental para prever o impacto de tais situações e compreender o comportamento dos usuários.

REFERÊNCIAS:

DOMINGOS, DANILO; MORA, PEDRO; VIANNA, FELIPE. Guia Prático Vissim. Guia Prático Vissim, [S. l.], p. 1-82, 8 jan. 2019. Disponível em: https://www.mackenzie.br/fileadmin/OLD/62/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/_imported/fileadmin/LABGEO/Trabalhos/2017/EST_Manual_Vissim_Versao_Final.pdf. Acesso em: 14 jun. 2023.

MINICURSO Microssimulação - Pedestres Viswalk Eng^a Luisa PTV. [S. l.: s. n.], 2023. Disponível em: <https://moodle.fei.edu.br/mod/webexactivity/view.php?id=38012>. Acesso em: 14 jun. 2023

CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE DE REDES LTE/5G APLICADAS NA SINALIZAÇÃO METROVIÁRIA

Danilo Henrique Bento dos Santos

Orientador: Prof. Dr. Marco Antônio Assis de Melo

Co orientador (Metrô): Eng. Felipe Copche

RESUMO

O principal objetivo do atual projeto é desenvolver uma plataforma de testes para análise e monitoramento dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) das redes LTE/5G em sistemas críticos, por meio da utilização de dados experimentais obtidos no Metrô de São Paulo. Com a digitalização em foco, buscou-se fornecer informações essenciais para um planejamento eficaz, análise da qualidade do serviço (QoS), confiabilidade e otimização do desempenho da rede aplicada ao controle e sinalização metroviária, bem como a abordagem de multisserviços, como internet para os passageiros, sistemas IoT e sistemas auxiliares de aplicação metroviária. Como proposta, a concepção do sistema de comunicação é efetuada numa perspectiva de análise os parâmetros das redes LTE/5G de operadores de redes móveis ou Mobile Network Operators (MNO). Essa solução integrará uma ferramenta de suporte à implementação da próxima geração do sistema de comunicação ferroviária, o Future Radio Mobile Communication System (FRMCS), que permite a padronização e aprimoramento das comunicações no setor ferroviário.

Palavras-chave: 5G. KPI. Sinalização. Metroviária. Comunicação. FRMCS.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho descreve o projeto de pesquisa, desenvolvimento, bem como as contribuições dos testes de análise da viabilidade/aplicabilidade da implementação de sistemas metroviários baseados em redes LTE/5G, para transmitir dados de sinalização – como parte de uma possível solução para implementação dos futuros sistemas de comunicações móveis ferroviários ou FRMCS. Como proposta, a concepção do sistema de comunicação é efetuada numa perspectiva de análise os parâmetros das redes LTE/5G de operadores de redes móveis ou MNO. Por último, são realizadas simulações em um ambiente metroviário realista do Metrô de São Paulo. O projeto específico é parte integrante de um conjunto de desafios propostos pelo Metrô de São Paulo com o intuito de solucionar problemas reais através de inovação tecnológica. O principal objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma plataforma de testes para análise e monitoramento de indicadores-chave de desempenho (KPI) de redes LTE/5G nos sistemas, com base em dados experimentais obtidos no Metrô de São Paulo, a fim de fornecer informações necessárias para o planejamento eficaz, análise da qualidade do serviço (QoS), confiabilidade, disponibilidade, bem como a otimização do desempenho da rede aplicada ao controle e sinalização metroviária.

METODOLOGIA

Portanto, no âmbito do atual projeto e da parceria de cooperação científica e tecnológica com o Metrô de São Paulo, foi selecionada e executada a metodologia de engenharia de sistemas baseado em modelo ou Model-Based Systems Engineering (MBSE) para estrutura dos principais elementos integrantes do projeto de pesquisa e desenvolvimento da FEI em conjunto com o Metrô de São Paulo, conforme na Figura 1:

Figura 1 – Diagrama em V ou V-model para o protótipo 5G-RAMS.

Fonte: Autor

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES

Baseados nos requisitos levantados para a contínua implementação de serviços baseados e em redes LTE/5G no contexto do Metrô de São Paulo, foi idealizado uma solução para implementação no Centro de Controle Operacional (CCO), bem como instalação a bordo no trem. O protótipo a ser desenvolvido tem o propósito de monitorar a disponibilidade e confiabilidade das redes LTE/5G, a priori na Linha 15-Prata (Figura 2), no qual utiliza sistema monotrilho.

Linha 15-Prata | Em Operação • Trecho: Vila Prudente – Jardim Colonial

EXTENSÃO OPERACIONAL	ESTAÇÕES	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (máximo)	INTERVALO ENTRE TRENS	FROTA TOTAL
14,5 km	11 estações	99 passageiros por dia útil	184 segundos	27 trens

Vila Prudente, Otavio, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolosa, Vila União, Jardim Planalto, Suroeste, Fazenda da Lufa, São Mateus, Jardim Colonial

Figura 2 – Linha 15-Prata (Sistema de Monotrilho).

Fonte: [1].

A configuração de testes é determinada através de uma abordagem de simulação da carga de trabalho ou Work Load. Cada carga de trabalho será representada por um dispositivo de usuário (UE) – onde serão simuladas as respectivas taxas de transmissão de dados (throughput) para cada aplicação, como por exemplo: serviços de multimídia do Metrô de São Paulo (CFTV, INTERCOM, SCMVD etc.) e internet aos passageiros, bem como o sistema crítico de sinalização e controle metroviário. Na Figura 3 a seguir, temos a representação dos sistema terra-trem proposto utilizando o protótipo 5G-RAMS.

FIGURA 3

Figura 3 – Simulação Hardware-In-The Loop para testes do 5G-RAMS.

Fonte: Autor.

Os resultados a serem obtidos da análise dos KPIs de rádio da camada física, mediante a submissão das redes LTE/5G às cargas de trabalho, assim como realizado em:

FIGURA 4

Figura 4 – Estimativa de Cobertura para Operadora 3 e KPIs para Operadora 3.

Trecho: Vila Prudente – Jardim Colonial.

FIGURA 5

Figura 5 – Exemplo de Trecho de Sombra 5G (Vila Prudente e São M).

Fonte: Autor.

FIGURA 5

Figura 5 - Exemplo de Trecho de Sombra 5G (Vila Prudente e São M).

Fonte: Autor.

FIGURA 6

Figura 6 - Interface Gráfica do 5G-RAMS para Teste de Tempo de Resposta 5G.

Fonte: Autor.

FIGURA 7

Figura 7 - Gráfico de Indicadores de Performance LTE/5G pelo Tempo Linha 15-Prata (Trecho: Vila Prudente - Jardim Colonial).

Fonte: Autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, obtendo os dados reais do tráfego de rede, bem como analisar, monitorar e disponibilizar os dados KPIs para auxílio no processo de tomada de decisão e implementação da abordagem multisserviços do FRMCS/5G utilizando rede privada de 5G, visto que o sinal móvel público de 5G no trecho Vila Prudente-Jardim Colonial não é um sinal robusto atualmente, mediante os resultados dos testes de KPIs LTE/5G. O que não configura uma aplicação robusta para a abordagem multisserviços, incluindo o serviço crítico de sinalização e controle de trens, que requer um sinal constante, confiável e disponível em todo o trajeto.

REFERÊNCIAS:

Relatório Integrado Metrô - RI 2022. Disponível em: <<https://www.metro.sp.gov.br/metro/sustentabilidade/relatorio-integrado.aspx>>.

González-Plaza, A.; Gutiérrez Cantarero, R.; Arancibia Banda, R.B.; Briso Rodríguez, C. 5G Based on MNOs for Critical Railway Signalling Services: Future Railway Mobile Communication System. Appl. Sci. 2022, 12, 9003. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/app12189003>>.

COMPARATIVO DO CONFORTO TÉRMICO ENTRE AS LINHAS VERMELHA E AZUL DO METRÔ DE SÃO PAULO UTILIZANDO O MÉTODO DE VOLUMES FINITOS

Ana Beatriz Monteiro Theodoro

Bárbara Fiocchi Perez

Fuad Jamil Yatim

Gustavo Nakamura

Rafael de Oliveira Guariza

Orientador: Cyro Albuquerque Neto

Co orientador (Metrô): Marcelo Dias de Campos

Co orientador (Metrô): Charles Iury Oliveira Martins

RESUMO

O Metrô de São Paulo é amplamente utilizado devido à alta densidade populacional da cidade, mas enfrenta um problema recorrente: o desconforto térmico dos passageiros no interior dos carros, em horários de pico assim como em horários menos movimentados. Para analisar essa questão, foi iniciado um estudo em parceria entre o Centro Universitário FEI e o Metrô de São Paulo. O Metrô recebe reclamações diárias dos usuários via SMS sobre o desconforto térmico, levando em consideração esses dados de reclamações, avaliam-se as taxas de queixas de calor e frio, sendo a Linha Vermelha a que recebe mais reclamações, seguida pela Linha Azul. Apesar dos ajustes já realizados nos sistemas de ventilação e ar-condicionado, o Metrô ainda não obteve resultados satisfatórios. O objetivo do estudo é entender e simular as condições climáticas dentro dos carros, a fim de, analisar a fonte do desconforto térmico dos passageiros. Especificamente, serão analisadas as frotas H da Linha 3 - Vermelha e J da 1 - Linha Azul, identificando o fluxo de ar e a troca térmica entre os elementos dentro do carro e os passageiros, avaliando como isso afeta o conforto. Para realizar este estudo térmico, foi utilizado o software ANSYS, por meio do seu solver "Fluent", para simular a troca térmica e propor alterações que aprimorem o ambiente no interior dos carros, tornando mais propício para uma condição apropriada e confortável termicamente a seus usuários. Além disso, foram realizadas instrumentações no interior dos carros, em operação normal, para coleta e análise dos dados de temperatura e umidade, nos carros da frota H.

Palavras-chave: Metrô, Conforto térmico, Ansys. 1 FEI, FEI Metrô Day.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo, é realizar uma análise comparativa do conforto térmico no interior dos carros das linhas 1 - azul e 3 - vermelha do Metrô de São Paulo, em que as mesmas possuem os maiores índices de reclamação em relação ao conforto térmico na opinião dos usuários. Esses dados são obtidos, através do serviço de SMS que o Metrô de São Paulo disponibiliza ao seu público e armazena para estudos internos de insatisfação, mediante as atividades oferecidas. Com base nesse levantamento de dados que o Metrô realiza, foi originada a ideia deste tema, pois, como será apresentado posteriormente, a insatisfação dos usuários é considerável, principalmente na linha 3 - vermelha, onde a grande maioria das estações, se encontram na superfície, diferentemente de outras linhas do metrô, em que a maioria se localizam em túneis subterrâneos, todas essas observações serão consideradas nas análises, para torná-las mais verídicas possíveis.

Este projeto possui como motivação, avaliar através de simulações em softwares de volumes finitos, a circulação de ar que os aparelhos de ar condicionado dos carros das linhas, proporcionam durante as viagens e se estão cumprindo seu papel de forma eficiente e como esperado. Por meio do software Ansys, será utilizado seu solver de análise de fluidos, o “Fluent”, para realizar essa análise e comparação de conforto térmico entre as linhas escolhidas, de forma conjunta com o Metrô de São Paulo.

Vale ressaltar que, com base nas visitas realizadas pelo grupo nos pátios das duas linhas do metrô, foi possível verificar que, a saída de ar dentro dos carros da linha 1 - Azul é diferente da saída de ar nos carros da linha 3 - Vermelha, isto será um outro fator importante para realizar as análises no software de forma mais realista.

METODOLOGIA

O modelo mais viável para o desenvolvimento do projeto de análise do conforto térmico, são através de referências bibliográficas, a partir de artigos e estudos anteriores, e posteriormente, realizar estudos de casos a partir de dados coletados. O primeiro tem como objetivo entender melhor sobre o assunto, e construir uma base mais sólida do que já foi analisado sobre o tema, melhorando e desenvolvendo estudos anteriores, já o estudo de caso tem o objetivo de analisar o fenômeno e trazer para a realidade um resultado mais teórico sem correr o risco de ir no sentido contrário da solução ou chegar a uma conclusão incorreta, entendendo o que realmente está ocorrendo no interior do carro.

Os estudos referentes a conforto térmico são amplamente difundidos quando se trata de edifícios e ambientes estáticos, no âmbito do transporte como trens e metrôs existem estudos recentes que avaliam esta pauta. No cenário global, existem artigos específicos avaliando a condição de conforto térmico em sistemas de metrô, como o artigo “On the determination of the thermal comfort conditions of a metropolitan city underground railway” desenvolvido pela universidade de Atenas, os autores avaliaram as condições que o metrô da cidade de Atenas está sujeito com o ambiente, avaliando a forma como a localização de cada estação afeta o percentual de satisfação, como ocorre a circulação interna do ar dentro de vagões e como o local onde o ar circula com maior eficácia tende a gerar um maior conforto para os usuários do transporte.

Após reuniões entre o grupo e o metrô, foi estabelecido que o grupo fará a comparação entre as frotas J e H das linhas azul e vermelha, respectivamente, do metrô, devido as semelhanças entre as duas frotas em questão de configuração do carro e por serem as duas linhas com o maior número de reclamações recebidas pelo Metrô, em reclamações relacionadas ao frio e ao calor, independente da estação e época do ano.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES

Dentre todos os parâmetros e análises a PPD (Predicted percentage of dissatisfied), que de acordo com a norma ASHRAE-55 (2013), o percentual de insatisfação que valida o conforto térmico de um espaço ventilado mecanicamente é de até 10% de usuários, todavia a maioria dos ambientes não se adequa a este padrão. O ponto de partida foram os dados de insatisfação dos usuários, fornecidos pela equipe técnica do metrô, a partir deles foi realizada uma análise para identificar a melhor forma de analisar as linhas, levando em consideração como usar os dados fornecidos para chegar em uma solução para o problema.

A fim de compreender os parâmetros estudados, será realizado a partir dos dados fornecidos, uma modelagem do carro das linhas do metrô simulando diferentes situações, de início o carro será modelado em 3D utilizando o software Siemens NX, a partir dessa modelagem as simulações serão feitas no software Ansys, através do seu solver “Fluent”, pois com ele é possível analisar o fluxo de ar levando em consideração as entradas e saídas da ventilação do ar-condicionado de cada um dos carros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ambas as frotas utilizarem o mesmo aparelho de ar condicionado, os dutos da frota J são capazes de distribuir uniformemente o ar por todo o comprimento de seus insufladores, enquanto a frota H peca nesse aspecto, não entregando ar em todo o comprimento do carro. Isso faz com que suas extremidades fiquem cerca de 5°C mais quentes do que a temperatura calibrada pelo ar condicionado. No entanto, ao simular a frota H com as mesmas condições da frota J, ou seja, com uma uniformidade na distribuição do ar, a frota H não apresentou os mesmos problemas, demonstrando a necessidade de redimensionar os dutos da frota H.

REFERÊNCIAS:

ALBUQUERQUE, Cyro; YANAGIHARA, JI. An integrated model of the thermoregulatory and respiratory systems of the human body. International Communications in Heat and Mass

Transfer, Elsevier, v. 116, p. 104683, 2020.

ASHRAE. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Thermal comfort. [S.l.]: Handbook, Fundamentals, 2009.

ÅSTRAND, Per-Olof. Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. [S.l.]: Human kinetics, 2003.

BOLES, M; ÇENGEL, Y. Termodinâmica. 7ª edição. [S.l.: s.n.], 2013. P. 6-7. ÇENGEL, Yunus A; GHAJAR, Afshin J. Transferência de Calor e Massa. [S.l.]: AMGH editora, 2012.

EN, DIN et al. Railway Applications—Air Conditioning for Urban and Suburban Rolling Stock—Part 1: Comfort Parameters. DIN Berlin, Germany, 2006

ESTUDO DO EFEITO AERODINÂMICO SOBRE AS PORTAS DE PLATAFORMAS APÓS A PASSAGEM DE TRENS EM TÚNEIS SUBTERRÂNEOS: UM ESTUDO EM PARCERIA COM O METRÔ DE SÃO PAULO

Carlos Fernandes Alfano Junior

João Vitor Cato Pansiera

Tiago Benjamim Monteiro

Orientador: Cyro Albuquerque Neto

Co orientador (Metrô): Fabio Gonçalves Cavalcante

RESUMO

Desde a primeira implantação, em 2010, das portas de plataformas (PSDs – Platform Screen Doors) nas estações do Metrô de São Paulo, estas têm se tornado um equipamento cada vez mais comum no serviço de transporte ferroviário, contando, em 2023, com um contrato para a instalação de mais 88 portas subterrâneas. A aplicação das PSDs tem como principal objetivo aumentar a segurança dos passageiros nas plataformas e do próprio sistema ao isolar as vias e, assim, evitar interferências indesejadas. Em função dos altos custos envolvidos tanto na implantação de novas PSDs, que em 2022 somaram valor superior a 34 milhões de reais, quanto na manutenção destes equipamentos, é altamente relevante aumentar ao máximo o tempo de vida útil das portas de plataformas já instaladas. Por meio de análises estruturais realizadas considerando 7 cenários de carregamentos estáticos e dinâmicos nos componentes das PSDs, o Metrô de São Paulo estima que a durabilidade das portas de plataformas pode chegar a 30 anos. Entretanto, a força exercida pela pressão aerodinâmica dos trens sobre as portas de plataformas totalmente fechadas e subterrâneas, num fenômeno conhecido como “efeito pistão”, ainda não pôde ser corretamente estimada. Sendo assim, o presente trabalho propõe um estudo em dinâmica dos fluidos computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics) para estimar a pressão exercida sobre as portas de plataformas em estações subterrâneas com trilhos isolados pelas PSDs. O modelo computacional será validado através de instrumentação e coleta de dados na plataforma selecionada para o estudo. Os resultados da análise em CFD serão repassados ao Metrô de São Paulo para recálculo da estimativa de vida útil das PSDs através de análise estrutural.

Palavras-chave: PSD. Dinâmica dos Fluidos Computacional. Trem. Aerodinâmica. Efeito Pistão.

INTRODUÇÃO

Atualmente, se tratando de sistemas de segurança para evitar a entrada indesejada de objetos na via, as PSDs são a solução mais adotada em todo o mundo, especialmente nas linhas automatizadas de metrô (linhas onde não há a necessidade de um maquinista ou operador no sistema de controle interno do carro). Analisando este tipo de configuração metroviária no mundo, 77% das estações utilizam PSDs como sistema de segurança nas plataformas, sendo que 87% destas estações foram construídas ainda na última década (UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS, 2018). Em São Paulo, onde, em média, 2,8 milhões de passageiros circulam todos os dias, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) chegou a registrar mais de mil acidentes em um único ano (FOLHA DE SÃO PAULO, 2022). Desta forma, a utilização das PSDs tornou-se uma preocupação pública e governamental à medida em que houve um aumento no uso de trens para o transporte nas grandes metrópoles, como São Paulo e outras cidades do mundo. Segundo informações do Metrô de São Paulo, atualmente dois contratos estão assinados para fornecimento de novas portas, sendo o primeiro para instalação de 12 portas em estações terminais (abertas) e o segundo para a instalação de 88 portas em estações de superfície e subterrâneas (fechadas). Devido ao elevado número de PSDs a serem instaladas, é crucial validar estruturalmente que a tecnologia seja capaz de atender às demandas diárias de aplicação nas estações que compõem a malha metroviária de São Paulo. Ao longo dos estudos de verificação estrutural das PSDs realizados pelo Metrô de São Paulo, 7 cenários de carregamentos estáticos e dinâmicos foram levados em consideração. Dos 7 cenários considerados, 6 deles já tiveram seus modelos validados e calibrados considerando métodos analíticos, empíricos e semi-empíricos das condições de uso reais de São Paulo. Todavia, no que diz respeito ao efeito da pressão do escoamento de ar sobre as portas de plataformas, os valores utilizados como base para os cálculos estruturais ainda não foram aplicados conforme a operação convencional observada em São Paulo. Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral estimar níveis realistas de pressão aerodinâmica exercida sobre as portas de plataformas (PSDs - Platform Screen Doors) durante a passagem dos trens em plataformas subterrâneas. O estudo será orientado ao fornecimento de dados suficientemente precisos para auxiliar a equipe de engenharia do Metrô de São Paulo na validação do tempo de vida das portas de plataformas.

METODOLOGIA

Com base nos desenhos técnicos fornecidos pelo Metrô de São Paulo, foram modelados em CAD (Siemens NX), em tamanho real, cinco dos principais modelos de trens em operação atualmente, são elas: as máscaras L, K, J, H e E. O dimensional das máscaras seguiu o proposto nos desenhos técnicos do Metrô de São Paulo e o comprimento de cada carro foi padronizado em 10 m para garantir comparabilidade entre os modelos. A partir dos modelos em CAD, foi desenvolvida uma análise em regime permanente em CFD para verificação do coeficiente de arrasto de cada geometria. Este parâmetro é considerado importante para a definição do modelo de trem mais crítico no sistema metroviário, o qual será utilizado para estudos aprofundados através de simulações computacionais em regime transiente. Para garantir a reprodutibilidade e comparabilidade das análises, um procedimento padrão de configuração e definição de parâmetros e condições de contorno foi adotado no módulo CFX do software Ansys Workbench 2022 R1. Adotou-se volume de controle retangular de dimensões 4,5x8x18m. Devido à simetria do modelo, o volume de controle foi dividido ao meio para simplificação e redução do custo computacional. Em todo o domínio optou-se pela malha do estilo tetraédrica dada a baixa complexidade da análise. Nas faces que compõem a geometria do trem foi atribuído tamanho de elemento de 60 mm e tamanho mínimo local de 1 mm para captura de curvatura. Foi adicionada uma zona de inflation com espessura máxima de 80 mm dividida em 80 camadas iguais de 1 mm. Uma geometria tridimensional de refinamento de malha de dimensões 3,5x5x10 m foi posicionada bem próxima à parte posterior do trem. As condições de contorno da simulação foram configuradas para emular a movimentação do trem em espaço aberto e assim verificar o escoamento sem interferências externas. Considerou-se velocidade de entrada do fluido igual a 100 km/h (27,78 m/s), definida em conjunto com o Metrô de São Paulo. Devido ao maior grau de abrangência do modelo de turbulência SST, este foi selecionado para resolução da simulação. A análise foi considerada isotérmica a 25°C, com pressão do ar constante em 1,135 kg/m³, típica da cidade de São Paulo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O efeito pistão é um fenômeno da mecânica dos fluidos caracterizado pela concentração de fluido em alta pressão na região frontal de um corpo que se movimenta no interior de um ambiente confinado (um túnel, por exemplo), enquanto a parte traseira deste mesmo corpo sofre com a formação de uma região de vórtices de pressão negativa (PAN et al., 2013). O mecanismo de formação do efeito pistão é baseado na dificuldade do escoamento em fluir livremente da região frontal para a traseira do corpo dada a imposição das restrições de espaço de um ambiente confinado. O mecanismo do efeito pistão torna-se um ponto de grande atenção quando analisado na passagem de trens em túneis. A alta velocidade e comprimento dos trens somado à elevada taxa de bloqueio do túnel (razão entre a área da seção transversal do túnel e do trem) resulta na 25 amplificação das consequências do efeito pistão, especialmente na geração de ventos de pistão (LIUA et al., 2020). Neste caso, a brusca flutuação da pressão interna da plataforma tanto na chegada quanto na saída do trem, a alta velocidade dos ventos gerados e o ar quente e de baixa umidade succionado do interior dos túneis podem causar desconforto nos passageiros ou mesmo causar danos às instalações da plataforma (PAN et al., 2013). Conhecer e estimar com precisão o fenômeno do efeito pistão de forma computacional é essencial para este estudo uma vez que influencia diretamente na pressão exercida sobre as PSDs e, conseqüentemente, na durabilidade estrutural desta tecnologia, incluindo seu tempo de vida médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gráfico da Figura 1 foi obtido através das análises em CFD em regime permanente. Nota-se através dele que a máscara E é a que possui maior coeficiente de arrasto (CD). Isso se deve aos grandes pontos de estagnação e geração de vórtices que ocorrem, respectivamente, na parte frontal e traseira do trem. Conseqüentemente, este modelo tende a apresentar maior probabilidade de ocorrência do efeito pistão devido à dificuldade de se desenvolver um escoamento com poucas restrições para a parte traseira do trem. Logo, pode-se concluir que a máscara E é um possível candidato para ser a geometria mais crítica no estudo do efeito aerodinâmico sobre as portas de plataformas, porém a decisão final só será tomada com o desenvolvimento das primeiras análises em regime transiente considerando a geometria dos túneis e da estação subterrânea nas próximas etapas do projeto.

REFERÊNCIAS:

UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS. WORLD REPORT ON METRO AUTOMATION. [S.l.: s.n.], 2018.

Disponível em: https://metroautomation.org/wpcontent/uploads/2019/05/Statistics-Brief-Metro_automation_final_web03.pdf.

Acesso em: 18 de novembro 2023.

FOLHA DE SÃO PAULO. CPTM tem média de uma queda no vão entre o trem e a plataforma por dia. [S.l.: s.n.], 2022.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2022/03/cptm-tem-media-de-uma-queda-no-vaentre-o-trem-e-a-plataforma-por-dia.shtml>. Acesso em: 28 de outubro 2023.

PAN, S. et al. A Review of the Piston Effect in Subway Stations. *Advances in Mechanical Engineering*, SageJournals, v. 5, n. 1, 2013.

LIUA, M. et al. Theoretical modeling of piston wind induced by multiple trains in longitudinal tunnel. *Sustainable Cities and Society*, Elsevier, v. 57, n. 1, 2020.

MICROSSIMULAÇÃO ESTAÇÃO PALMEIRAS - BARRA FUNDA

Beatriz Santos Silva

Gustavo Kazuki Higa Matsumoto

Larissa Diniz do Vale

Renan Volcof Nunes

Maria Eduarda Barbizam Geraldi

Orientador: Prof Fernando César Dias Ribeiro

Co orientador (Metrô): Nilo Leite da Cunha e João Busko

RESUMO

Elaborado pelo próprio autor, apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos, deve ter alinhamento justificado em um único parágrafo (1,25 cm), espaçamento 1,5 entre linhas e deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. De acordo com a NBR 6028: 2003 - Informação e documentação - Resumo - Apresentação quanto a sua extensão os resumos devem ter: de 150 a 500 palavras para os trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios técnico-científicos.

Palavras-chave: Primeira. Segunda. Terceira

INTRODUÇÃO

A estação terminal da linha 3 vermelha, Palmeiras - Barra Funda, está localizada na Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119, possuindo uma área equivalente a 52.900m² e é o segundo maior intercambiador de transportes do Estado de São Paulo, ficando atrás apenas da estação Sé. A estação possui horário de funcionamento de segunda a segunda das 4h40 às 0h00. Por meio da estação, também é possível acessar o Terminal Rodoviário da Barra Funda, fazer integração das Linhas 7 - Rubi e Linha 8 - Diamante da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e se deslocar até o aeroporto de Guarulhos por meio do recém-inaugurado expresso aeroporto.

Segundo Moacir Carrazedo Pianheri, supervisor do projeto, a estação recebe em média, nos dias úteis, 145 mil passageiros por dia, sendo 80 mil de transferência (movimento dos passageiros entre os serviços da CPTM para o Metrô) e 65 mil dos bloqueios; aos sábados, 80 2 mil passageiros (40 mil da transferência e 40 mil dos bloqueios); e aos domingos em média 70 mil passageiros (40 mil de transferência e 30 mil dos bloqueios).

Considerando o espaço físico, a circulação de trens, e a mobilidade de pessoas no local, é possível simular e apresentar melhorias para o principal problema identificado na estação: o acúmulo de pedestres entre a transferência Metrô-CPTM.

A microssimulação, por meio de ferramentas computacionais e o conhecimento milimétrico do ambiente a ser estudado, cria-se um ambiente simulado com todas as informações desejadas além de ser possível adicionar, retirar e modificar objetos e bloqueios (paredes, escadas, elevadores etc.), permite explorar problemas e possíveis soluções em diversos eventos e mudanças que seriam inviáveis de serem analisados “in loco”. Diversos motivos a tornam relevante na estação Palmeiras - Barra Funda: o de ser um ponto de integração das circunvizinhanças e a região metropolitana de São Paulo, caracterizando-a como uma das estações mais circuladas e famosas do estado, sem a necessidade de alteração do espaço físico da estação que poderia além de causar desconforto para os passageiros um gasto financeiro.

Fonte: <https://meulugar.quintoandar.com.br/metro-barra-funda/>

COLETA DE DADOS

No dia 09/03/23 foi realizado, na estação Palmeiras - Barra Funda, visando a coleta dos seguintes dados:

- Rotas dos pedestres
- Tempo entre as composições e abertura das portas
- Infraestrutura (pilares, escadas, bloqueios etc.)
- Outros serviços locais (CPTM e estação de ônibus)
- Redondezas (estádio, SENAI e UNINOVE)
- Principais horários de lotação
- Possíveis problemas ou defeitos a serem tratados

A visita foi realizada no período da tarde próximo ao horário das 17:00 e encerrada às 20:00.

Na coleta de dados das rotas dos pedestres foram analisados os percursos entre os diversos serviços locais até a área de embarque do Metrô considerando quantidade de escadas, tempo de trajeto e bloqueios como pilares, desvios e “catracas”. Foi analisado os dois principais meios, que são: transferência da CPTM e estação rodoviária.

Outra atividade desenvolvida foi a cronometragem entre as composições para embarque (Palmeiras - Barra Funda -> Itaquera) e desembarque (Itaquera -> Palmeiras - Barra Funda), lembrando que a estação em questão é o ponto final da Linha Vermelha do sistema de Metrô de São Paulo, obtendo o tempo médio de 25 segundos com as portas abertas e 1 minuto e 10 segundos entre a saída de um carro até a chegada do seguinte.

Informações técnicas foram obtidas após entrevista com os funcionários no SSO (Sala de Supervisão Operacional), tais quais: o sentido das escadas rolantes não se alterarem em nenhum momento, o serviço de cobrança gratuita nas transferências entre CPTM e Metrô ser contínuo o dia inteiro, a maior parte do fluxo de pessoas na estação derivar da transferência de serviços e horário de pico nos períodos entre 06:00 e 09:00 na manhã e 16:00 e 19:00 da tarde.

Após as coletas internas foi estudado as proximidades do local avaliando a acessibilidade das ruas, principais pontos de acúmulo de pessoas, sendo o estádio de futebol Allianz Parque, a faculdade UNINOVE e a instituição de ensino SENAI. Na 4 visita à secretaria da faculdade foi informado sobre as políticas preventivas ao COVID- 19 com aulas on-line e a redução de uso de apenas um polo do mesmo para aulas presenciais, também foi coletado os horários de aula dos alunos. Com isso foi possível identificar que as instituições de ensino não influenciam o fluxo de passageiros da estação.

Por fim, com os dados coletados pôde se classificar à estação tendo Nível de transferência 2, uma vez que é necessário o uso de escadas para acessar diferentes zonas de embarque em ambiente coberto, e Níveis de serviço variando entre D e E para picos de lotação rotineiras, casos exclusivos como dias de eventos e jogos não foram considerados na classificação. Também foi concluído que a estação de Metrô Palmeiras - Barra Funda é uma estação de Integração, devido ao grande fluxo entre CPTM e Metrô.

METODOLOGIA

A parceria com o Metrô de São Paulo possibilitou a criação do grupo Teams em conjunto com os representantes do Metrô para compartilhar os principais dados necessários na modelagem da microssimulação da circulação dos passageiros nas estações, também foi definido quem seria o responsável por cada estação para futuras reuniões.

Na pasta de arquivos compartilhados estavam projetos de arquitetura da estação subdivididas entre plataforma e mezanino em formato DWG para edição na ferramenta AutoCAD®, tais arquivos foram fundamentais para dimensionar a estação com valores reais e transferir toda a planta ao PVT Vissim. Os projetos fornecidos foram adaptados para os primeiros passos da microssimulação, uma vez que o mezanino e plataforma estavam divididos em dois projetos. Em seguida ajustou-se a escala e dimensão dos componentes e objetos na estação em tamanho real para, por fim, realizar a migração para o software PTV Vissim como instruído no início do projeto.

Durante o semestre foram realizados treinamentos e reuniões com profissionais especializados no software. Após introdução das ferramentas e mecanismos foram inseridas as informações da estação (lojas, pilares, escadas e bloqueios), assim como os passageiros, controlando seu trajeto (saída dos carros até bloqueio e vice-versa) e densidade no momento de embarque e desembarque dos carros.

FIGURA 1

Figura 1: Mezanino - Estação Palmeiras Barra-Fund

O primeiro encontro com o representante do Metrô, Moacir Carrazedo Pianheri, ocorreu no mês de maio e foi apresentado o andamento da microssimulação da estação, os dados coletados em campo e problemas identificados, como o grande fluxo de pessoas na transferência e a instalação de portas para proteção de queda nas áreas de embarque e desembarque. Além disso, o representante apontou o problema de aglomeração de pessoas devido cruzamento entre o acesso do metrô vindo da CPTM e a ida nas plataformas do Metrô após a linha de bloqueios (catracas).

FIGURA 2

Figura 2: Mezanino - Modelagem da aglomeração de pessoas

FIGURA 3

Figura 3: Mezanino - Modelagem da aglomeração de pessoas

FIGURA 4

Figura 4: Mezanino - Modelagem da aglomeração de pessoas

Já o segundo encontro com o representante foi presencial, no SSO da estação Palmeiras – Barra funda para ter uma melhor e mais clara visualização do local estudado. Foi discutido sobre possíveis soluções do problema apontado no primeiro contato, citado anteriormente, como a alteração da ordem dos bloqueios de entrada e saída do Metrô, possíveis inversões das escadas para diminuição do fluxo de passageiros e orientação da caminhada com a ajuda de grades para que os passageiros percorram pelo melhor local denominado pelo Metrô.

Durante o desenvolvimento da microssimulação no software PTV Vissim, definir as rotas dos pedestres dentro da estação foi um dos maiores desafios encontrados pelo grupo, pois aconteciam erros repetitivos e os pedestres desapareciam ao sair do trem. O problema foi resolvido após mudanças nos headways dos trens e nas rotas dos pedestres que entravam na estação e caminhavam até o trem.

FIGURA 5

Figura 5: Modelagem dos headways dos trens

Atualmente o projeto continua em vigor e sendo desenvolvido a cada dia para que seja apresentado ao supervisor do Metrô, Moacir Carrazedo Pianheri, uma solução viável para que seja possível uma análise de como o fluxo de passageiros se comportará com as possíveis mudanças, e que, para além de uma simulação seja implementado na estação Palmeiras – Barra Funda em breve.

SOLUÇÃO

No mezanino da Estação Palmeiras Barra – Funda, principalmente na transferência para CPTM e na entrada para o Metrô, acontece um grande acúmulo de pedestres pois quem estava saindo do metrô com destino para CPTM acabava de encontro com quem vai para o Metrô.

A solução simulada no software PTV Vissim consiste na implantação de grades para barricada de dimensão 2x1,2 metros, sinalizando o percurso estudado e definido pelo grupo. Foram utilizados 96 metros, o equivalente a 48 grades posicionadas do desembarque do Metrô sentido transferência para CPTM, como ilustram as Figuras 6 e 7.

FIGURA 6

Figura 6: Demonstração da disposição da barricada na estação

FIGURA 7

Figura 7: Demonstração da situação real

FIGURA 8

Figura 8: Demonstração da solução

As grades de barricadas foram implantadas na simulação com o objetivo de diminuir o acúmulo de pessoas fazendo transferência para a CPTM e das que estão entrando na estação com sentido ao Metrô (Figura 7: Demonstração da situação real). O uso da grade de barricada já foi integrado na Estação do Metrô Luz, Figura abaixo, sendo uma alternativa econômica, prática e conhecida pelo órgão público, facilitando a implantação da medida. O preço de referência pesquisado é de R\$ 250,00, valor retirado do fornecedor Suportes Iguatemi, totalizando R\$24.000,00 de orçamento da medida.

Figura 9: Catracas Estação Palmeiras - Barra Funda
 Fonte: Diário dos Trilhos (2023)

Figura 10: Gradil Estação Palmeiras - Barra Funda
 Fonte: Site Suportes Iguatemi

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do programa PTV Vissim permitiu a simulação do tráfego de passageiros na plataforma e mezanino da estação do metrô Palmeiras-Barra Funda, o uso dos dados coletados em campo (visita em grupo), em reuniões com o representante do metrô, Moacir Carrazedo Pianheri, e arquivos de plantas e detalhes (bloqueios, lojas, escadas, pilares e elevador) agregaram a simulação fidelidade ao local.

A partir do problema definido em reunião com o representante sobre cruzamento de trajetos entre passageiros da CPTM e Metrô, a simulação da estação permitiu sua total visualização sobre diferentes perspectivas (Figura 3: Mezanino - Modelagem da aglomeração de pessoas) e acompanhamento do fluxo desde a abertura das portas dos carros, tornando a escolha da solução clara e direta.

A solução escolhida visa a delimitação do trajeto dos passageiros que fazem a transferência para acessar a CPTM desde o momento em que tem acesso ao mezanino da estação (após saída dos carros) até a chegada à escada rolante que dá acesso aos trens da CPTM, com o auxílio das barricadas. Os resultados simulados indicaram fluidez e agilidade na chegada dos passageiros ao seu destino evitando conflitos e colisões, como é ilustrado na Figura 8.

REFERÊNCIAS:

DOMINGOS, Danilo. MORA, Pedro. VIANNA, Felipe, PTV VISSIM 9 – GUIA PRÁTICO. Universidade Presbiteriana Mackenzie.

CHAVES, Luiz. Novo Veículo - PTV VISSIM. São Paulo, 2023. 4 p.

RIBEIRO, C. E.; CAUS, A. L.; CRUZ, M. M. C.; LEITÃO; L. J. S. Análise da capacidade de tráfego e nível de serviço operacional de diferentes arranjos geométricos para interseções urbanas utilizando microsimulação. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL E LOGÍSTICA DA MARINHA, 19., 2019, Rio de Janeiro, RJ. Anais [...]. Rio de Janeiro: Centro de Análises de Sistemas Navais, 2019.

MOREIREA, Villian. Metrô testa novo controle de fluxo com grades na estação Luz. Diário do Trilhos. Disponível em: <https://diariodostrilhos.com/2023/06/21/metro-testa-novo-controle-de-fluxo-com-grades-na-estacao-luz/>

Loja Suportes Iguatemi; https://www.loja-suportesiguatemi.com.br/MLB-3756015100-32-grades-de-contenco-gradil-eventos-barricada-show-aco-_JM; Acesso em: 15 nov.2023

